

Informe de Impacto Social en la Dimensión de Intercambio de Conocimientos

Alexis E. Rebolledo Carreño
Encargado de Evaluación y Seguimiento VcM
alexis.rebolledo@umayor.cl

Proyectos ejecutados en 2024 bajo el mecanismo de Divulgación y Transferencia de Conocimiento (DTC)

1. Contextualización del mecanismo DTC

En el marco del modelo de Vinculación con el Medio (VcM) de la Universidad Mayor, el mecanismo de **Divulgación y Transferencia de Conocimiento (DTC)** tiene como propósito fundamental facilitar la circulación del conocimiento generado al interior de la universidad hacia la comunidad externa, asegurando su comprensión, utilidad y aplicabilidad en diversos contextos. Este mecanismo se configura como un puente entre el quehacer académico y las necesidades, intereses y realidades de diferentes públicos, ya sean de carácter general o más especializados, a nivel local, regional, nacional e incluso internacional.

La DTC se caracteriza por su versatilidad en los formatos utilizados —desde charlas, talleres y ferias, hasta recursos digitales y publicaciones— y por su orientación a públicos definidos, lo que permite adaptar los contenidos de manera pertinente a las características socioculturales, etarias y disciplinarias de las comunidades destinatarias. Esta flexibilidad no sólo promueve una mayor accesibilidad al conocimiento, sino que también refuerza su dimensión social, fomentando el diálogo de saberes y contribuyendo activamente al desarrollo territorial.

Entre los elementos distintivos de este mecanismo se destacan: su **enfoque en la comunidad externa**, el **fomento de la utilidad social del conocimiento**, la **transferencia efectiva que prioriza la comprensión y aplicación de contenidos**, y la **sistematización de las acciones emprendidas**, lo que permite su evaluación continua y alineación con los propósitos institucionales.

Así, en respuesta al requerimiento sobre el impacto social asociado a la dimensión de intercambio de conocimientos, se presenta a continuación un reporte sintético de las actividades realizadas en el año 2024 bajo este mecanismo. Estas iniciativas dan cuenta de una gestión comprometida con la generación de valor público a través de proyectos de extensión en áreas como la educación, la salud, la participación comunitaria, la promoción de la lectura, los servicios de información y el acompañamiento académico, entre otros.

2. Resumen descriptivo de las iniciativas de Divulgación y Transferencia de Conocimiento 2024

En el marco de su compromiso institucional con la Vinculación con el Medio (VcM), durante el año 2024 la Universidad Mayor ha desarrollado un conjunto significativo de actividades orientadas a la divulgación y transferencia de conocimiento (DTC), mecanismo que agrupa acciones orientadas al intercambio de saberes y la democratización del conocimiento con diversos públicos, especialmente con comunidades locales. Estas acciones, realizadas por distintas facultades, centros y unidades, se expresan en una oferta diversa de proyectos de extensión en las áreas de educación, salud, participación comunitaria, lectura, servicios informativos y tutorías, entre otros.

Durante el período analizado, se han registrado un total de **341 actividades** de VcM bajo el mecanismo DTC, desarrolladas por una amplia gama de unidades académicas y centros de investigación. En este sentido, destaca la participación de los Centros de Investigación con 98 actividades, seguidos por la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (88), la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología (67), y la Facultad de Ciencias Sociales y Artes (55), reflejando una distribución equilibrada entre disciplinas aplicadas, sociales y científicas. También se evidencia una participación activa de programas de Postgrado (23 actividades) y de la Facultad TEC Mayor (9), mientras que una unidad no académica también reportó una acción de este tipo, lo que refuerza el carácter transversal del compromiso institucional con la comunidad.

Del total de 341 actividades de Divulgación y Transferencia de Conocimiento (DTC) registradas durante el año 2024, 269 fueron organizadas directamente por actores internos de la Universidad Mayor. Esta cifra representa un 78,9% del total, evidenciando el compromiso institucional en la generación de iniciativas orientadas al vínculo con la comunidad externa, desde diversas unidades académicas y centros de investigación.

La distribución por facultad y dependencia de estas 269 actividades organizadas internamente se detalla a continuación:

Facultad/Dependencia	Actividades organizadas por actores internos
Centros de Investigación	43
Facultad de Ciencias Sociales y Artes	52
Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	59
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	84
Facultad TEC Mayor	9
Postgrado	21
Unidades No Académicas	1
Total general	269

Desde una perspectiva metodológica, el **32%** de las actividades se caracterizaron por su enfoque **interdisciplinario**, lo que representa un esfuerzo por abordar problemáticas complejas desde múltiples miradas disciplinares y promover soluciones colaborativas, mientras que el **68%** fueron desarrolladas desde enfoques disciplinares específicos.

En cuanto al territorio, la cobertura geográfica de estas iniciativas evidencia una fuerte presencia en la **Sede Santiago**, que concentró el **80%** de las actividades, mientras que la **Sede Temuco** aportó con el **20%**, manteniendo así una presencia activa y continua en ambas regiones.

Respecto a la **modalidad de implementación**, un **70%** de las actividades fueron presenciales, lo que refleja una vocación por el contacto directo con las comunidades. A esto se suma un **20%** de actividades híbridas y un **10%** realizadas de forma remota, lo que da cuenta de una diversidad de formatos que permite ampliar el alcance y adaptar las acciones a distintas realidades territoriales y contextuales.

En términos de **alcance territorial**, un **29,6%** de las actividades tuvieron un impacto a nivel nacional, seguido por un **28,7%** de iniciativas de carácter local o comunal. Asimismo, un **26,1%** tuvo un enfoque internacional y un **15,6%** regional, evidenciando tanto una fuerte vinculación con el entorno inmediato como una proyección hacia redes más amplias.

En relación con la **apertura y accesibilidad** de estas actividades, un **57%** de ellas fueron **abiertas al público general**, lo que reafirma el compromiso con el acceso inclusivo y democratizado al conocimiento. Por otro lado, un **28%** presentó restricciones de acceso, y un **15%** fue de carácter cerrado, destinado a públicos específicos.

Finalmente, en cuanto al **costo de participación**, un **86%** de las actividades fueron **gratuitas**, reafirmando el principio de equidad en el acceso al conocimiento, mientras que solo un **14%** presentó algún tipo de financiamiento o cobro asociado.

En conjunto, estos datos evidencian un compromiso institucional sostenido con la generación de valor público a través del intercambio de conocimientos con comunidades diversas. La implementación de actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, con un énfasis marcado en la gratuidad, la presencialidad, la apertura al público general y la cobertura territorial, da cuenta de un impacto social concreto y alineado con los principios orientadores de la política de Vinculación con el Medio de la Universidad Mayor.

3. RESUMEN GRÁFICO DE ACTIVIDADES DTC

Distribución de actividades DTC

✓ Se registraron un total de **341 iniciativas** de Divulgación y Transferencia de Conocimientos durante 2024, de las cuales **269 fueron organizadas por actores internos** de la universidad Mayor

Carácter interdisciplinar de las actividades DTC

✓ El **32%** de las actividades se caracterizaron por su **enfoque interdisciplinario**

Cobertura territorial por sede UM

La Sede Santiago concentró el **80%** de las actividades, mientras que la Sede Temuco aportó con el **20%**

Modalidad de implementación de actividades DTC

Un **70%** de las actividades fueron **presenciales**, un **20%** de actividades **híbridas** y un **10%** realizadas de forma **remota**

Alcance territorial de las actividades DTC

✓ Un **29,6%** de las actividades tuvieron un impacto a **nivel nacional**

Acceso del público a las actividades DTC

✓ Un **57%** de las actividades fueron **abiertas al público general**

Costo de acceso a las actividades DTC

Conclusión y Anexo

La información presentada da cuenta del compromiso institucional con la divulgación y transferencia del conocimiento (DTC) como una vía estratégica para fortalecer los vínculos con la comunidad externa, facilitando el acceso a saberes relevantes y promoviendo su aplicación en contextos diversos. Las iniciativas desarrolladas en 2024 reflejan una diversidad de enfoques, modalidades y alcances, evidenciando la capacidad de la universidad para adaptarse a las necesidades de distintos públicos y territorios.

En complemento a este reporte, se incluye como anexo una tabla con el detalle de cada una de las iniciativas registradas bajo el mecanismo DTC durante el presente año. Esta sistematización permite no sólo dar cuenta de la gestión realizada, sino también facilitar futuros procesos de evaluación, planificación y toma de decisiones orientadas a fortalecer el impacto social de la función de vinculación con el medio.

LISTADO ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2024

Código VCM	Unidad Académica	FACULTAD/DEPENDENCIA	Nombre de Proyecto VCM	Responsable Interno del Proyecto
DTC.24.004	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornadas de Nutrición	Paula Ledesma G
DTC.24.005	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornadas Científicas -SOCENUM	Paula Ledesma G
DTC.24.006	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Día Internacional de la Enfermería	Mitzi Letelier Valdivia
DTC.24.007	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	X Jornadas de gestión del cuidado 2024	Aylinne Castro / Jimena Alegría
DTC.24.008	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada interuniversitaria de Enfermería: Día Mundial de la Salud Mental 2024	Consuelo Valdebenito
DTC.24.009	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	8va feria de promoción de salud CESFAM Fundo El Carmen	Joan Levancini
DTC.24.010	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Participación con Stand en "Plaza conmemoración día internacional contra la tuberculosis 2023" Mesa Intersectorial SEREMI de Salud	Iris Muñoz
DTC.24.011	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Formación de monitores en prevención de sífilis y otras ITS para feria itinerante de Sífilis Mesa Intersectorial SEREMI Salud	Myriam Castro
DTC.24.012	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Conmemoración día internacional de la diabetes 2023 Temuco - Victoria Mesa Intersectorial SEREMI Salud	Mitzi Letelier Valdivia

DTC.24.013	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Herramientas financieras corporativas	Julio Miranda
DTC.24.014	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Relevancia del periodismo económico en el funcionamiento del mercado (speaker DF)	Julio Miranda
DTC.24.015	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia 1 de 3 para Emprendedores Mipes (emprendimiento y mercados)	Julio Miranda
DTC.24.016	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Marketing Financiero (speaker de Banco de Chile ó Banco Itaú)	Julio Miranda
DTC.24.017	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia 2 de 3 para Emprendedores Mipes (apoyar la gestión financiera) - Francisco Ackermann (Ref: Piro)	Julio Miranda
DTC.24.018	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia 3 de 3 para Emprendedores Mipes (apoyar la gestión de marketing)	Julio Miranda
DTC.24.019	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Impuestos, recaudación y desarrollo nacional: una óptica analítica	Julio Miranda
DTC.24.020	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Feria de Emprendimiento	Francisco Llaña
DTC.24.021	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Feria de Emprendimiento	Francisco Llaña
DTC.24.022	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "Logística, factor clave para el desarrollo del comercio internacional" (speaker: Mauricio Silva)	Pedro Peña (IAD)
DTC.24.023	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "Gestión de personas en la función pública" (speaker: Juan Pizarro)	Pedro Peña (IAD)

DTC.24.024	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "El marketing en los negocios del retail: factor central de la estrategia de negocios" (speaker: Gonzalo Santis)	Pedro Peña (IAD)
DTC.24.025	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "Compliance, beneficios y desafíos para el gobierno corporativo"	Claudia Campos (CPA)
DTC.24.026	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "Riesgo, criterios y herramientas para el gerenciamiento"	Claudia Campos (CPA)
DTC.24.027	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Masterclass: "El inbound marketing en la industria de la entretención, caso "Laboratorio de Contenidos" Mega Media" (speaker: Leonardo Espinoza, Sub-Gerente Negocios Multiplataforma Mega Media)	Cristóbal Muñoz (Mkt Digital)(MDCM)
DTC.24.028	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Conferencia "Transformación digital: digitalización y su impacto en las organizaciones" (speaker: Montserrat Crespi, directora Programa Negocios Digitales, Universidad de Barcelona)	Cristóbal Muñoz (Mkt Digital)(MDCM)
DTC.24.029	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Participación Directorio CDN Sercotec (Cerrillos y La Florida) (4 actividades anual)	Claudio Musso

DTC.24.030	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Programa "Diploma en Competencias Empresariales" (para estudiantes de 3° y 4° de enseñanza media de colegios municipales y ex municipales (SLEP) (Huechuraba y Providencia)	Julio Miranda/Francisco Castañeda
DTC.24.031	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Educación, sensibilización y sociabilización de la "Semana de la Encía"	Dra. Denisse Hernández F.
DTC.24.032	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Feria de Salud para Adultos Mayores de Huechuraba.	Dr Eugenio Nieto
DTC.24.033	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Semana del cancer oral	Dr Benjamin Martinez
DTC.24.034	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Educación, sensibilización y sociabilización de la "Semana de la Encía"	Dra Andrea Pino
DTC.24.035	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Mesa regional de salud bucal	Dr Francisco Pérez
DTC.24.036	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Semana del cancer oral	Dra Marcela Correa
DTC.24.037	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada de Conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores (Stgo-Tco)	Vanessa Carrillo Rubilar
DTC.24.038	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Día Mundial Sobre la Concientización del Autismo - Jornada	Manuel Sandoval Troncoso
DTC.24.039	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Día Internacional de Lengua de Señas - Jornada	Camila Aranda Videla
DTC.24.040	Psicología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Seminario Núcleo Psicología	Marcia Cavada
DTC.24.041	Psicología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Feria de salud mental y psiquiatría	Natalia Belmar

DTC.24.042	Psicología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Seminario Psicología Jurídica	Deyanira Salazar
DTC.24.043	Arquitectura	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	SEMANA DEL PATRIMONIO CULTURAL	Gonzalo Rodríguez
DTC.24.044	Biotecnología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Ómicas_Santa_María	Dr. Ricardo Nilo Poyanco
DTC.24.045	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Escuela Verano 2024. VERSIÓN 1	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.046	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Asesoría externa a SNSAT (FACH), ISI (Israel), USM.	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.047	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	FERIA "FIDAE 2024".	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.048	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Training Endress and Hauser	Dra. Thamara Villegas
DTC.24.049	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Training Radio satelital ACHIDE	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.050	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Escuela Invierno 2024. VERSIÓN 2	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.051	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Seminario de Telecomunicaciones 2024	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.052	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Feria de Robótica y Automatización Industrial. VERSIÓN 8	Dra. Thamara Villegas
DTC.24.053	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Taller Radio Mobile. Versión 6	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.104	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Académico científico de Tecnología Médica	Arlette Jiménez
DTC.24.105	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Feria de salud de Tecnología Médica	Arlette Jiménez
DTC.24.106	Arquitectura	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	2do Ciclo de Charlas con ExAlumnos "Arquitectas U. Mayor" 1er Semestre - Periodo 01	Sebastian Cifuentes Poblete

DTC.24.108	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada de Investigación en matronería	Carlos Kilchemmann
DTC.24.109	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Actualización Hand On y reparación perineal	Marcelo Torres
DTC.24.110	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada con SEREMI de Salud Araucanía	Maritza Escobar
DTC.24.111	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Mesa intersectorial de lactancia materna	Josselyn Gonzalez
DTC.24.112	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Mesa intersectorial de VIH	Maritza Escobar
DTC.24.118	Periodismo	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Desafío de las mujeres profesionales en el mundo STEM	Rodrigo Alvarez Valdés
DTC.24.119	Periodismo	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Alfabetización Digital	Rodrigo Alvarez Valdés
DTC.24.120	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Geología ambiental en el parque Yerba Loca, Municipalidad de Lo Barnechea	Alvaro Navarrete
DTC.24.121	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Workshop "relave abandonado Las Palmas" impacto geoquímico de un colapso minero	Alvaro Navarrete
DTC.24.122	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Presentación Diplomado geoquímica ambiental - 2024	Alvaro Navarrete
DTC.24.123	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	exposición en congreso Internacional Ichinia - Brasil	Christian Salzar
DTC.24.124	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Desarrollo de investigación de campo investigacion Chilean Dino Track	Christian Salzar
DTC.24.126	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	participación en simposio del Maastrichtiano, Maastricht, Holanda	Christian Salzar
DTC.24.127	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Convenio de colaboración con Asociación de municipalidades	Christian Salzar

DTC.24.128	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Workshop 2024 Sociedad Chilena de Geomorfología	Cristina Ortega
DTC.24.129	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	12TH INTERNATIONAL INQUA MEETING ON PALEOSEISMOLOGY, ACTIVE TECTONICS AND ARCHAEOSEISMOLOGY	Cristina Ortega
DTC.24.130	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Estudios locales en fundación Gumera Verde	Camilo Sánchez
DTC.24.131	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Colaboración territorial con Georaucañía	Camilo Sánchez
DTC.24.132	Magister en Neurociencias de la Educación	Postgrado	Presentación en congresos y jornadas	Veronica Pantoja
DTC.24.133	Magister en Neurociencias de la Educación	Postgrado	Publicación	Veronica Pantoja
DTC.24.134	Magister en Docencia en Educación Superior	Postgrado	VII Encuentro de la Escuela de Educación	Angélica Aravena Bauzá/Marcos López Barrera
DTC.24.135	Magister en Docencia en Educación Superior	Postgrado	Asistencia a congreso	Marcos López Barrera
DTC.24.136	Magister en Dirección y Gestión Estratégica de personas	Postgrado	Conferencia "Gestión de personas en la función pública" (speaker: Juan Pizarro)	Julio Miranda/Pedro Peña
DTC.24.137	Magister en Medicina y Ciencias del Deporte	Postgrado	Jornada de Medicina del Deporte para la comunidad "MARATON DE Santiago A 6 SEMANAS DE CORRER"	José Luis Pareja Lillo

DTC.24.138	Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte	Postgrado	Jornada Interuniversitaria en Ciencias de la Salud y ejercicio	Ignacio Barra Mondaca
DTC.24.139	Magister Salud de la Mujer	Postgrado	Charla informativa: " Cómo acceder a los servicios de salud pública de la región metropolitana". Orientada a familias migrantes que habitan una toma en Cerrillos, Santiago	Katherine Dinamarca Aravena
DTC.24.140	Especialidad Implantología Bucomaxilofacial	Postgrado	Jornada Científica Interuniversitaria de Implantología Buco Máxilofacial	Nicolás Fuentes Francovich
DTC.24.141	Escuela de Educación	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Capacitación Pre-Textos en San Fernando	Bibiana Rendón
DTC.24.142	Medicina	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Ciclo días conmemorativos	IFMSA Temuco
DTC.24.143	Medicina	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Cardiología	Dr. Jorge Sanhueza
DTC.24.144	Medicina	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Científica - Psiquiatría	Dr. Jorge Sanhueza
DTC.24.146	Arquitectura	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Recorridos urbanos 2do Semestre - Periodo 02	Claudio Sebastian Navarrete Michelini
DTC.24.147	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	CLOUD GOOGLE - UM	YENNY MENDEZ
DTC.24.148	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	HACKATON	YENNY MENDEZ
DTC.24.149	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	ESCUELA DE INVIERNO Ciencia de Datos y Robótica (Actividad de la Escuela de Ingeniería)	ANTHONY CHO
DTC.24.150	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	INTERHACKATON	YENNY MENDEZ

DTC.24.151	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	CHILEWIC	YENNY MENDEZ
DTC.24.152	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Conectando saberes desde la academia, la política pública y la sociedad: Reflexiones a partir del Programa Quiero Mi Barrio	Quentin Ramond
DTC.24.153	Derecho	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seminario / Coloquio Derecho Procesal	Director de Escuela
DTC.24.154	Derecho	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seminario / Coloquio Derecho Constitucional	Director de Escuela
DTC.24.155	Derecho	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seminario Internacional de Derecho de la Moda	Gabriela Huarcaya
DTC.24.156	Derecho	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seiminario / Coloquio Derecho de Familia	Director de Escuela - Directora Clínica Jurídica
DTC.24.166	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Conversatorio de lactancia	
DTC.24.177	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	CURSO CCNA 1 "SEMANA TP"	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.178	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	CURSO CCNA 2 "SEMANA TP"	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.180	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	CURSO IT ESSENTIAL "SEMANA TP"	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.182	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	CURSO CYBEROPS "SEMANA TP"	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.183	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	LOCKDOWN FEST 2024	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.184	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	Desenmascarando el Greenwashing Empresarial: Retos y Soluciones en la Búsqueda de la Sostenibilidad Real	Camila Carrión Jefe de Carrera
DTC.24.185	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Seminario Residuos Regionales	Juan Pablo Seiffert
DTC.24.189	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Seminario IA Generativa	Miguel Gonzalez Aravena
DTC.24.197	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Estación Mapocho/Exposición Anatomía	Mauricio Araya
DTC.24.198	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charlas Purina	Asunción Gallardo

DTC.24.201	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Cuna cultural	María José Hormazábal, Nathalia Rioja.
DTC.24.204	Pedagogía en Inglés	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Charlas a Liceo Amanda Labarca	Lorena Soto
DTC.24.207	Pedagogía en Educación Parvularia	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	APRENDIZAJE Y SERVICIO	M.Patricia Astaburuaga-Lorena Vásquez
DTC.24.208	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Programa de Formación en Reanimación Neonatal	Carlos Kilchemmann
DTC.24.209	Centro de Genómica y Bioinformática (CGB)	Centros de Investigación	Introduciendo a la Microbiología y Biología Molecular a estudiantes de 3º medio del Colegio Blumenthal de Talgante	Sebastián Reyes Cerpa
DTC.24.210	Centro de Genómica y Bioinformática (CGB)	Centros de Investigación	Apoyo a la enseñanza en cursos electivos de Biología Molecular y Genética para el Curriculum de 3º y 4º medio del Colegio Saint Joseph School	Jaime Andrés Rivas Pardo
DTC.24.211	Centro de Genómica y Bioinformática (CGB)	Centros de Investigación	Proyecto de apoyo a academia agrícola para la generación de kits y mentoría a estudiantes de enseñanza básica y media de colegios técnico-agrícolas	Elena Vidal Olate
DTC.24.212	Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	Postgrado	Seminario interuniversitario sobre cambio climático y sustentabilidad para graduados y estudiantes de post y pregrado	César Mattar
DTC.24.213	Pedagogía en Educación Parvularia	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	AULA ABIERTA	M.Patricia Astaburuaga-Lorena Vásquez
DTC.24.214	Pedagogía en Inglés	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Perfeccionamiento docente	Lorena Soto

DTC.24.215	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Inicio año académico	Roberto Mardones A.
DTC.24.216	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Escuchas constitucionales	Roberto Mardones A.
DTC.24.217	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Jornadas investigación: encuestas y opinión pública	Roberto Mardones A.
DTC.24.218	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seminario gobierno abierto	Roberto Mardones A.
DTC.24.219	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Senado en América Latina	Roberto Mardones A.
DTC.24.220	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Mesa conversación: transformación digital del Estado	Roberto Mardones A.
DTC.24.221	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Trabajo en terreno con ecosistemas colindantes Nestle	Isabel del Real
DTC.24.222	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Apoyo en el manejo integrado de la plaga de termita subterránea para la Municipalidad de Huechuraba	Isabel del Real
DTC.24.223	Ingeniería en Construcción	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Medición de productividad de la mano de obra en la construcción, región de La Araucanía.	Kristhal Ardura Tibamoso
DTC.24.224	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Libro "BIODIVERSIDAD DE ALTOS DE CHICAUMA PATRIMONIO DEL PAIS: Estado Actual"	César Mattar
DTC.24.225	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Programa de educación ambiental enfocado en la Patagonia	César Mattar y Claudia Santibáñez

DTC.24.226	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Guía avifauna Quebrada Pangalillo - interescueltas	César Mattar
DTC.24.227	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Guía avifauna Quebrada Pangalillo, comuna de Machalí (Interescueltas)	Cynthia Vanlerberghe Molinet
DTC.24.228	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Proyectos en conservación de especies forestales	Leonardo Durán Gárate
DTC.24.229	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Seminario intercambio experiencias sobre recursos forestales	Sandra Claros
DTC.24.230	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Libro "Biodiversidad de Altos de Chicauma, patrimonio del país: Estado Actual"	Sandra Claros
DTC.24.231	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Apoyo a municipios de la zona central	Leonardo Durán Gárate
DTC.24.232	Ingeniería Civil Electrónica	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Feria Int Aeroespacial 2024. Versión 3	Dr. Iván Ramírez A.
DTC.24.233	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Encuentro/Actividad STEM Mujeres	Sebastian Rocha Mella
DTC.24.234	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Jornada STEM	Sebastián Rocha
DTC.24.235	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	XVIII Coloquio Panamericano de investigación en enfermería	Verónica Molina
DTC.24.236	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada para la persona Mayor	Natalia Diaz N
DTC.24.237	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Expo Mascotas/ Exposición Anatomía	Mauricio Araya
DTC.24.238	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Libro "BIODIVERSIDAD DE ALTOS DE CHICAUMA, PATRIMONIO DEL PAÍS: Estado Actual" (interescuelta)	Oscar Acevedo

DTC.24.239	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Educación Ambiental	Fernanda Araneda Aránguiz
DTC.24.240	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	SOFO	Adrián Catrileo Sánchez
DTC.24.241	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada de actualización en Lactancia Materna	Sonia Barahona, Lorena Muñoz, María José Hormazábal, Nathalia Rioja.
DTC.24.242	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitaciones a funcionarios y usuarios del servicio de neonatología en HSR, realizadas por internos	Elizabeth Susana Lopez Abarzúa
DTC.24.243	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Actualización disciplinar para Alumno	
DTC.24.244	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Actualización Mamografía, Uruguay	Magdalena Suárez
DTC.24.245	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Difusión Cáncer de mama	Magdalena Suárez, Carolina Elizondo
DTC.24.246	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Interuniversitaria de Morfofisiopatología	Carolina Elizondo
DTC.24.247	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitación equipo HUROPATH	Carolina Elizondo
DTC.24.248	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	2º Webinar Científico de Tecnología Médica	Mónica Brito
DTC.24.249	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Foro de Actualización Oftalmología OPHTHA	Nicolás Podestá
DTC.24.250	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Educación pacientes UAPO	Nicolás Podestá
DTC.24.251	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Día de la protección radiológica	Pablo del Río
DTC.24.252	Tecnología Médica	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Expositor Congreso chileno de radiología	Pablo del Río
DTC.24.253	Terapia Ocupacional	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Red de Escuelas de Terapia Ocupacional	Orquidea Miranda

DTC.24.254	Terapia Ocupacional	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada de Terapia Ocupacional	Orquidea Miranda
DTC.24.255	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	VI CONFERENCIA DE SOMBREROS BLANCOS "NOMBRE A DEFINIR"	DIEGO MUÑOZ
DTC.24.256	Centro de Biología Integrativa (CIB)	Centros de Investigación	Convenio CIB- Escuela Ernesto Yañez- Rivera Huechuraba	Joaquín Letelier
DTC.24.257	Centro de Genoma, Ecología y Medio Ambiente (GEMA)	Centros de Investigación	Calidad de Aire, Suelo y Agua	Dinka Mandakovic. Cristobal Galban
DTC.24.258	Centro de Genoma, Ecología y Medio Ambiente (GEMA)	Centros de Investigación	Importancia de los cerros isla	Dylan Craven. Mauren Murua
DTC.24.259	Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS)	Centros de Investigación	CTF (Capture the Flag)	Ewald German Hollstein Berrios
DTC.24.260	Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS)	Centros de Investigación	Bsides Latam	Ewald German Hollstein Berrios
DTC.24.261	Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP)	Centros de Investigación	I Jornada de Ciencia de Materiales y Nanotecnología	Dr. Manuel Ahumada
DTC.24.262	Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP)	Centros de Investigación	Seminario/workshop de nanomateriales	Dr. Manuel Ahumada
DTC.24.263	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Seminarios de Física	Felipe Urbina
DTC.24.264	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Escuela de Verano CMF	Ignacio Araya/Ariel Norambuena

DTC.24.265	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	QuSantiago 2025 - Workshop en Computación Cuántica	Ariel Norambuena
DTC.24.266	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Día de la Astronomía en la U. Mayor	Ximena Ramos
DTC.24.267	Centro Tecnológico de Recursos Vegetal (CTRV)	Centros de Investigación	Stand de proyectos de transferencia tecnológica CTRV en al campo apícola, Quillon región de Ñuble	Juan Velozo
DTC.24.268	Centro Tecnológico de Recursos Vegetal (CTRV)	Centros de Investigación	Seminario Feria apícola Expo Miel Santa Cruz	Juan Velozo
DTC.24.269	Pedagogía en Educación Diferencial	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	IV JORNADA DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN	ANDREA BARNIER
DTC.24.270	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitación de RCP en localidad de CholChol	Myriam Castro
DTC.24.271	Pedagogía en Educación Parvularia	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	COLABORACIÓN ESTRATÉGICA EN PAR EXPLORA CON UC	M.Patricia Astaburuaga-Lorena Vásquez-Patricia Leal
DTC.24.272	Pedagogía en Educación Parvularia	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	SEMINARIO INTERNACIONAL INTERUNIVERSITARIO	M.Patricia Astaburuaga-Lorena Vásquez-Patricia Leal
DTC.24.273	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt	Cristobal Palacios
DTC.24.274	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	INDAP	Cristobal Palacios
DTC.24.275	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Diplomado de Ganadería Regenerativa	Antonio Hargreaves
DTC.24.276	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Ponentes y conferencistas	

DTC.24.277	Agronomía	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Asistencia a congresos	
DTC.24.278	Turismo Sustentable	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Escuela de educación patrimonial	Luz Andrea Cote Navarro
DTC.24.279	Turismo Sustentable	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Taller de educación patrimonial - Día de los Patrimonios	Luz Andrea Cote Navarro
DTC.24.280	Turismo Sustentable	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Lente turístico, enfoque patrimonial - Minicurso de fotografía	Luz Andrea Cote Navarro
DTC.24.281	Turismo Sustentable	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Lente turístico, enfoque patrimonial - Catálogo turístico-patrimonial	Luz Andrea Cote Navarro
DTC.24.282	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	QuSantiago 2024 - Workshop en Computación Cuántica	Ariel Norambuena
DTC.24.283	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación en: QuSantiago 2024 - Workshop en Computación Cuántica	Bing He
DTC.24.284	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación Escuela de Verano 2024 - Universidad Mayor	Ignacio Araya
DTC.24.285	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación Escuela de Verano 2024 - Universidad Mayor	Miguel Orszag
DTC.24.286	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación: " XII Escuela de Nanoestructuras"	Ariel Norambuena
DTC.24.287	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación en FARGO3D Workshop	Ignacio Araya
DTC.24.288	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Seminario en Sistemas Complejos, en la Universidad de Concepción.	Felipe Urbina

DTC.24.289	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Pasantía de Investigación en el Instituto Milenio de Investigación en Óptica	Omar Jiménez
DTC.24.290	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Ponencia-coloquio en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC), en El Entrego, Asturias, España	Luis Javier Martínez
DTC.24.291	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Charla OpenScience "Interacciones: De una simple dinámica a la complejidad colectiva"	Felipe Urbina
DTC.24.292	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Columna en desafiaciencia.cl , la plataforma de contenidos del consorcio Ciencia 2030.	Carla Henríquez
DTC.24.293	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Charla OpenScience "Agujeros negros en la teoría de Relatividad General y más allá"	Carla Henríquez
DTC.24.294	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación y exposición en conferencia Physics of Extreme Massive Stars	Ignacio Araya
DTC.24.295	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación: "Symposium on quantum optics and quantum computing"	Miguel Orszag
DTC.24.296	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación XIX Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)	Ignacio Araya
DTC.24.297	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación en conferencia "Quantum Optics and Solid State Physics 2024"	Miguel Orszag
DTC.24.298	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación en conferencia "Quantum Optics and Solid State Physics 2024"	Omar Jiménez

DTC.24.299	Centro Multidisciplinario de Física	Centros de Investigación	Participación en el XXIV Simposio Chileno de Física	Felipe Urbina
DTC.24.300	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	10 workshop futuros rehabilitadores	Dr. Eugenio Nieto
DTC.24.301	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Curso Actualización de Tutores.	Dra. Antonieta Astorga
DTC.24.302	Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP)	Centros de Investigación	Charla a Liceo Pedro Poveda	Dr. Fabián Ávila
DTC.24.303	Periodismo	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Experiencia en un minuto	Cristian Medel
DTC.24.304	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	CONCURSO "IDEATÓN" EN COLABORACIÓN CON LA DMTP	Camila Carrión Jefe de Carrera
DTC.24.305	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Sesión de presentaciones vínculo MVC-Umayor para la conservación de avellanita bustillosii	Leonardo Durán Gárate
DTC.24.306	Ingeniería Forestal	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Ponente en el II Simposio Internacional, enfoque ecosistémico a escala de paisaje para la gestión ambiental	Leonardo Durán Gárate
DTC.24.307	Kinesiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada Académica de Kinesiología	Fernando Lira
DTC.24.308	Ingeniería en Construcción	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	1er ciclo de charlas Universidad-empresa -- Ingeniería en Construcción	Francisco Sanhueza
DTC.24.309	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: "You are nothing without me: domestic violence and divorce"	Alejandro Sierra

DTC.24.310	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: "Los desafíos de la movilización en torno al hidrógeno verde"	CEAS
DTC.24.312	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: Labor market polarization in Latin america	CEAS
DTC.24.313	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Docente participa como ponencia en el Lanzamiento del libro "Feminismos y ciencias sociales en Chile. Voces desde sus participantes"	Bárbara Flores
DTC.24.314	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Alejandro Sierra participa en Congreso: Search and Matching in Labor, Monetary, and Financial Economics.	Alejandro Sierra
DTC.24.315	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Alejandro Sierra da presentación en Webinar GeFam sobre su trabajo "You are nothing without me: domestic violence and divorce"	Alejandro Sierra
DTC.24.316	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo expone resultados de estudio sobre el uso de evidencia científica en la toma de decisión de gobiernos locales	Mayarí Castillo
DTC.24.317	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz Ruiz fue invitada a presentar su investigación en BIGSSS, Bremen, Alemania	Francisca Ortiz

DTC.24.318	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz Ruiz presenta en los Ciclos de Estudios sobre Familia, de la Universidad Finis Terrae	Francisca Ortiz
DTC.24.319	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Denisse Sepúlveda presentó en la conferencia “Transnational Elites: Imperial Histories, Global Power and Public Resistance Today”	Denisse Sepúlveda
DTC.24.320	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Quentin Ramond presentó en el seminario internacional Cities are Back in Town	Quentin Ramond
DTC.24.321	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Profesor Alejandro Sierra presenta en el Congreso Ridge en el workshop: “GENDER AND HOUSEHOLD ECONOMICS”	Alejandro Sierra
DTC.24.322	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo participa en jornada de trabajo del eje “Participación y Liderazgo de Mujeres en la Academia” (Consortio Ciencia 2030) en Caldera	Mayarí Castillo
DTC.24.323	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Los académicos Rachel Theodore, Denisse Sepúlveda y Quentin Ramond fueron parte del XII Congreso de Sociología	Rachel Theodore, Quentin Ramond, Denisse Sepúlveda
DTC.24.324	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Seminarios Profesores Expertos	Rocío Zepeda Majmud
DTC.24.325	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Charlas Profesionales	Rocío Zepeda Majmud

DTC.24.326	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Charlas Magistrales	Rocío Zepeda Majmud
DTC.24.327	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Visitas Institucionales	Rocío Zepeda Majmud
DTC.24.328	Gobierno y Administración Pública	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Jornada Nacional de Teoría Política	Rocío Zepeda Majmud
DTC.24.329	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Feria Proyecto Cornerstone	Loreto Yañez Rojas
DTC.24.330	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Charla sobre ecotoxicología a estudiantes de Ing. en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Claudia Santibáñez
DTC.24.331	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Publicación "Cara y sello: Magallanes tendrá la primera planta de hidrógeno verde"	Claudia Santibáñez
DTC.24.332	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Publicación "Más allá del reciclaje: ¿solución verdadera o simple ilusión?"	Claudia Santibáñez y Elvira Rodríguez
DTC.24.333	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Workshop Internacional Nanociencias	Sebastian Rocha Mella
DTC.24.334	Ingeniería en Construcción	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Participación estudiantes en concurso Desafío Nacional Universitario del Hormigón	Jaime Arriagada Araya
DTC.24.335	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Publicaciones sobre los resultados de tesis de pregrado sobre el efecto de refugio que generan los Parques Solares sobre la Avifauna	César Mattar
DTC.24.336	Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	La Urgente Necesidad de Conservar el Suelo para un Planeta Resiliente	Claudia Santibáñez

DTC.24.338	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Workshop 2024: "DiffSim: how to use the software?" U. Mayor - Miami University - U. de Chile	Eduardo Morgado
DTC.24.339	Ingeniería en Construcción	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Seminario de la Asociación Chilena de Impermeabilizadores	Kristhal Ardura Tibamoso
DTC.24.340	Kinesiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Jornada de Prescripción del ejercicio en pacientes con patologías cardiovasculares en atención primaria de salud	Johanna Soto, Guillermo Villagra
DTC.24.342	Enfermería	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Participación OPS	Luz Galdames
DTC.24.343	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charla Biomedicina	Cesar Casanova Canelo
DTC.24.344	Fonoaudiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Libro "La Carga Vocal"	Christopher Fuentes Aracena
DTC.24.345	Obstetricia y Puericultura	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitaciones a usuarios del servicio de neonatología en clínica Dávila, realizadas por internos	Por definir
DTC.24.346	Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP)	Centros de Investigación	Visita del Coelgio Coronel Eleuterio Ramírez	Dr. Manuel Ahumada
DTC.24.347	Turismo Sustentable	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	Co-organizadores del "Encuentro internacional de turismo inclusivo" Día Mundial Turismo.	
DTC.24.348	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Congreso de ingeniería global 2024 UFRO	Miguel Gonzalez Aravena
DTC.24.349	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Congreso Internacional SPROCH	Dr Eugenio Nieto
DTC.24.350	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Webinar Ortodoncia y Periodoncia, potenciando buenos resultados	Dra. Denisse Hernández F.

DTC.24.351	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Charla sobre transporte de masa en Universidad Católica de Temuco	Eduardo Morgado
DTC.24.352	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitación Sistema cad-cam Sirona	Dres. Tapia, Darrouy y Adasme
DTC.24.353	Kinesiología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	XIII Jornadas de estudiantes y egresados de Kinesiología	Fanny Bracho

DTC.24.354	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Update in Oral Pathology and Medicine” Ninguno No Divulgación y Transferencia del Conocimiento Equipo de Paotología Oral Ingresada Ingresada Finalizado Santiago Universidad Mayor. Unidad de Patología Oral Privado Modalidad Presencial Internacional Divulgación del conocimiento Abierto al Público General Con cobro/Auto Financiada Contribución Social: Se generó mayor contribución social a través de un mayor alcance en número de beneficiarios, fortaleciendo la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad mediante la aplicación de conocimientos en contextos reales. Muy Alto Muy Alto No Aplica No Aplica Alto Muy Alto Mediano Alto Alto Otro(s) Si Bueno Bu eno Bueno Trabajo efectivo en equipo Otras(s) No Comprendiendo la dinámica de las organizaciones Aplicación de conocimientos en contextos diversos No Otra(s) Contribución al	Teresita Rocha Jiménez
DTC.24.377	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Olimpiadas de TTM, Fisiología Oral y Oclusión	Dra. Fernanda Barrales - Dra. María Emilia Nuyens
DTC.24.378	Informática y Data Science	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Presentación en Conferencias CIARP2024	Vanel Lazcano

DTC.24.379	NÚCLEO SALUD PÚBLICA	Unidades No Académicas	1er Conversatorio en Salud Digital: Impulsando el futuro en la Salud Pública	Andrea Soledad Parra Garces
DTC.24.380	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: “¡Abandonen la nave!: migraciones silenciosas de la élite económica y fuga de capitales en Chile desde el estallido social de 2019”.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.381	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Niñas en STEM	Giulia Salussolia
DTC.24.382	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: "Geografía de los cuidados de personas mayores: un análisis espacial de la demanda y oferta de cuidados formales".	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.383	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: “El poder de negociación en el hogar: evidencia de trabajadoras asalariadas y autónomas en Chile rural”.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.384	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: “La importancia de la interseccionalidad en los estudios de movilidad y desigualdades sociales”.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.385	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: "Efectos de pares sobre la elección escolar y sus consecuencias en la segregación"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.386	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Seminario CEAS: "El capital social de mujeres cuidadoras: una exploración con métodos mixtos de sus redes personales"	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.387	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charla: "Que pasa en el cerebro del perro cuando envejece"	Ximena Paz Martínez Oportus
DTC.24.388	Doctorado En Ecología Integrativa	Postgrado	Feria Científica Liceo Valentín Letelier	KATHERINE ANDREA COLLAO ALVARADO
DTC.24.389	Escuela de Educación	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	VII ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN	Bibiana Rendón
DTC.24.390	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz Ruiz fue invitada a presentar "Social support and care networks of older people in Chile" en la Universidad de Glasgow, Escocia.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.391	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz Ruiz presenta "Social capital in personal networks literature: A systematic review" en la Conferencia Mundial de Redes Sociales Sunbelt 2024.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.392	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz Ruiz presentó "Recovering ego's memories: Some reflections from collecting personal networks with life histories" en la Conferencia Mundial de Métodos Mixtos.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.393	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Investigadora CEAS Francisca Ortiz presenta "Social capital in the networks literature: A systematic review" en Jornadas de Invierno 2023 del Millennium Institute for Care Research (MICARE).	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.394	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz es invitada al encuentro híbrido anual de “Actualizaciones Psicología: Teoría y Práctica Contemporánea”, presentando “Redes de parentesco en las familias de Santiago de Chile”	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.395	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Escuela de Verano 2025	Anthony Douglas Cho Lo
DTC.24.396	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz presenta la ponencia “Capital social como indicador de cohesión: una exploración de las redes personales de mujeres cuidadoras” en la XI Conferencia Internacional COES.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.397	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz presenta en Conferencia LatinR la ponencia “Using R and GitHub to compile/conservé classic books: the case of a repository with social networks data”.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.398	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz presenta la ponencia “Satisfaction with Retirement: A Qualitative Comparative Analysis with Social Network Analysis” en Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Gobierno	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.399	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Francisca Ortiz y Bárbara Flores organizan Coloquio de Cuidados en el CEAS para conversar sobre la relevancia de los cuidados en una diversidad de escenarios.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.400	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Investigadoras del CEAS Bárbara Flores y Francisca Ortiz, presentan en el I Congreso MICARE	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.401	Centro de Biomedicina	Centros de Investigación	Charla ciclo Biomedicina organizado por la Facultad de Medicina y ciencias de la salud y el centro de Biomedicina	Andrea Soledad Parra Garces
DTC.24.402	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Alejandro Sierra del CEAS fue parte del 5th Meeting of the Society of Family and Gender Economics presentando su paper: "You are nothing without me"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.403	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Alejandro Sierra del CEAS fue parte del 5th Meeting of the Society of Family and Gender Economics presentando su paper: "You are nothing without me"	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.404	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Patricia Retamal presenta: "Crisis hídrica en Chile e incidencia de mujeres rurales en la gestión del agua. Un estudio de caso de la Cuenca del Aconcagua, Chile" en el Seminario "Territorios desiguales: medio ambiente, bienestar y desarrollo en las ciudades de Chile"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.405	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Patricia Retamal presenta: "Trabajo remunerado y no remunerado en el Chile rural: perspectivas desde las mujeres asalariadas y autoempleadas" en Seminario Desigualdades de género en territorios rurales.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.406	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Patricia Retamal presenta "Labor unions and gender gaps in political participation. Evidence from Latin America" en Congreso XI Conferencia Internacional COES	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.407	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Los académicos CEAS Chiara Cazzuffi y Alejandro Sierra fueron parte del Encuentro Anual Sociedad de Economía de Chile - SECHI 2024	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.408	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Proyecto MAXI COES "Mujeres en la academia: Orígenes, avances y desafíos en la implementación de políticas de equidad de género" liderado por Bárbara Flores comienza con su taller de inicio	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.409	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Chiara Cazzuffi presenta “Internal Migration and the Well-being of Sending Communities in Chile” en el segundo Workshop on Regional Economics en Viña del Mar	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.410	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Chiara Cazzuffi presenta “Internal Migration and the Well-being of Sending Communities in Chile” en el seminario "Territorios desiguales: medio ambiente, bienestar y desarrollo en las ciudades de Chile"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.411	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Chiara Cazzuffi participa en el Congreso SOCHER 2024 - Universidad de Concepción, con la ponencia en coautoría con Patricia Retamal: "Brechas de género en la percepción de los servicios de salud en Chile"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.412	Terapia Ocupacional	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Corrida por la Inclusión y Salud	Patricio Alejandro Castillo Urrutia
DTC.24.413	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Bárbara Flores expone la ponencia “Geografía de los cuidados de personas mayores en situación de dependencia en Chile: Análisis espacial de necesidades y proveedores de cuidado” en el Segundo Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Gobierno 2024	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.414	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Bárbara Flores presenta en la XI Conferencia Internacional COES: "Geografía de los cuidados de personas mayores en situación de dependencia en Chile: Análisis espacial de necesidades y proveedores de cuidado".	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.415	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo organiza panel "Agua y Territorio. Perspectivas para una crisis" en seminario "Territorios desiguales: Medio Ambiente, Bienestar y desarrollo en Ciudades de Chile".	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.416	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo presenta línea de género y pueblos indígenas CEDIT/CEAS en Facultad de Agronomía Universidad Católica	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.417	TEC Mayor	Facultad TEC Mayor	Mesa formativa del Proyecto Estándares Municipales 2024	Tatiana Zamorano Hernandez
DTC.24.418	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo organiza y expone en panel "Agua, desigualdades y miradas comunitarias. Respuestas para una crisis por escasez" en V Congreso Latinoamericano de Ecología Política.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.419	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo expone "Droughts and regional income concentration. The case of Chile" en 71st Annual North American Meetings of the regional Science Association International.	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.420	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Mayarí Castillo participa en Primer Encuentro Mujeres Desafiando Ciencias	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.421	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Denisse Sepúlveda participa en el congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales con la ponencia: "Desafíos De La Movilidad Social: El Caso De Personas Pertenecientes A Pueblos Indígenas"	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.422	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Denisse Sepúlveda presenta la ponencia "Tejiendo trayectorias de movilidad social de personas indígenas en Chile, desde una perspectiva de género" en la XI Conferencia Internacional COES.	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.423	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	Denisse Sepúlveda participa del Taller de Trabajo con Expertos/as en Género, Cuidados e Interseccionalidad para la Actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.424	Geología	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Actividad SEEQUENT	
DTC.24.425	MAGISTER EN CURRÍCULUM Y EVALUACION EDUCATIVA	Postgrado	CONVERSATORIO	Lorena Vasquez Valenzuela
DTC.24.426	MAGISTER EN CURRÍCULUM Y EVALUACION EDUCATIVA	Postgrado	Aula abierta	Lorena Vasquez Valenzuela

DTC.24.427	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond presentó su investigación sobre los efectos de pares en la elección escolar en el marco del seminario internacional “Urban Education Network”	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.428	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond presentó su investigación sobre los efectos de pares en la elección escolar en el marco del seminario científico del Center for research on Social Inequalities de Sciences Po París	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.429	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond presentó su investigación sobre la segregación residencial y escolar de los estudiantes en las principales ciudades francesas en la conferencia internacional “Scuola Democrática”	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.430	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond fue invitado a comentar y discutir la presentación titulada “Percepción del ruido en Santiago ¿Qué nos dicen las denuncias ciudadanas?” en el marco de las Jornadas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.431	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond organizó la conferencia internacional del Research Committee 21 (Sociología Urbana) de la Asociación Internacional de Sociología y presentó su investigación sobre la segregación residencial de los hogares con y sin hijos	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.432	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond presentó su artículo sobre transferencias intergeneracionales y acceso al mercado de la vivienda de los jóvenes en el marco del workshop “Family and Wealth” organizado para el special issue de la revista British Journal of Sociology	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.433	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond se adjudicó un fondo de la Fritz Thyssen Foundation para organizar un seminario internacional sobre segregación escolar. Presentó además “Unravelling pathways of school segregation: a global perspective” que son los primeros resultados de su Fondecyt Iniciación.	Pia Isidora Daroch Salinas

DTC.24.434	Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS)	Centros de Investigación	El profesor Quentin Ramond presentó su investigación sobre desigualdad espacial y cohesión barrial en el marco del XI Conferencia Internacional del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)	Pia Isidora Daroch Salinas
DTC.24.435	Ingeniería Civil Industrial	Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología	Escuela de Verano FACIT	Sebastián Rocha
DTC.24.436	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Capacitación: Manejo clínico de animales de compañía afectados por incendios forestales. Mesa técnica dimensión animal-SENAPRED	Fernanda Araneda Aranguiz
DTC.24.437	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	University discussion "Design: AI, Humanity and Consumption," Universidad Mayor - Location: Chile, in person- 20 November 2024 Audience: all students from design faculty at the main university theatre https://www.linkedin.com/posts/luciana-de-araujo-gil_charla-escuela-dise%C3%B1o-activity-7263039388467564545-mQ0v?utm_source=share&utm_medium=member_desktop	Luciana De Araujo Gil

DTC.24.438	Escuela de Negocios	Facultad de Ciencias Sociales y Artes	¿Cómo entender al cliente?, Seminar Universidad Mayor - Location: Chile, in person- 19 November 2024 Audience: all students from business school https://www.linkedin.com/posts/luciana-de-araujo-gil_charla-c%C3%B3mo-entender-al-cliente-activity-7263033598742511617-hKGp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop	Luciana De Araujo Gil
DTC.24.439	Psicología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	I Congreso de Psicología Clínica y Salud Mental	Patricia Valentina Villarroel Gruner
DTC.24.440	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	“JORNADA PROVINCIAL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA”	Guillermo Alberto Villagra Morales
DTC.24.441	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	1. Master Class : Alimentación Saludable y Actividad Física pilares de la salud de los adolescentes	Guillermo Alberto Villagra Morales
DTC.24.442	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	Introducción a la Prescripción de la actividad Física" Diálogo Ciudadano.-	Guillermo Alberto Villagra Morales
DTC.24.443	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	Taller . 1. Alimentación Saludable y Actividad Física pilares de la salud de los adolescentes	Guillermo Alberto Villagra Morales
DTC.24.444	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	Entrevista Radial 1. Ejercicio y Calor Extremo	Guillermo Alberto Villagra Morales

DTC.24.445	MAGISTER EN FISILOGIA CLINICA DEL EJERCICIO	Postgrado	Entrevista Radial Ejercicio y Calor recomendaciones	Guillermo Alberto Villagra Morales
DTC.24.446	EEMM Med. del Deporte y Act. Física	Postgrado	American College of Sports Medicine. ACSM Annual Meeting, Boston 2024.	MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ LÓPEZ
DTC.24.447	EEMM Med. del Deporte y Act. Física	Postgrado	69° Congreso SOCHMEDEP, Valdivia 2024	MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ LÓPEZ
DTC.24.448	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Conversatorio Diabetes	Catalina Ugalde Barahona
DTC.24.449	Odontología	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Presentación oral “CBCT of the Jaw an Its Usefulness in Forensic Dentistry: Scope Review” ECDMFR European Academy of Dentomaxillo Facial Radiology Alemania, Friburgo.	Catalina Ugalde Barahona
DTC.24.450	Doctorado En Ecología Integrativa	Postgrado	Newsletter “Universos Paralelos” de “El Mostrador”. “Sobre evolución cultural e insostenibilidad: claves para entender la crisis global”	Vanessa Paz Weinberger Illanes
DTC.24.451	Doctorado En Ecología Integrativa	Postgrado	Newsletter “Universos Paralelos” de “El Mostrador”. “Cambio Climático o Cambio Global?”.	Vanessa Paz Weinberger Illanes
DTC.24.452	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Primer Seminario de Ganadería Bovina PIA INDAP Maule 2024.	Adrian Remigio Catrileo Sanchez
DTC.24.453	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charla Razas bovinas y ovinas de carne en EXPOSOFO 2024	Adrian Remigio Catrileo Sanchez
DTC.24.454	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charla Nuevas especies forrajeras PDTI Quepe	Adrian Remigio Catrileo Sanchez

DTC.24.455	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Charla "Toxoplasmosis: mitos y verdades" Comisión Regional de Zoonosis- SEREMI de Salud	Freddy Javier Lopez Contreras
DTC.24.456	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Representación Comisión Regional de Zoonosis Seremi de Salud	Fernanda Araneda Aranguiz
DTC.24.457	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Representación en Directiva de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (ASECVECH)	Fernanda Araneda Aranguiz
DTC.24.458	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	XXX Congreso Brasileiro de anatomía y XXVI Congreso de anatomía del cono sur	Daniel Alfonso Vargas Chavez
DTC.24.459	Medicina Veterinaria	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	XLIV Congreso Chileno de anatomía y II Congreso Latinoamericano de morfología clínica	Daniel Alfonso Vargas Chavez
DTC.24.460	Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS)	Centros de Investigación	CTF (Capture the Flag)	Angelina Isabel Gonzalez Antipe
DTC.24.461	Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS)	Centros de Investigación	Bsides Latam	Angelina Isabel Gonzalez Antipe
VA.24.264	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Talleres y charlas educativas en Nutrición, Actividad Física y Deportes.	Bryan Duarte - Felipe Molina,
VA.24.265	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Ferias deporte y actividad física	Bryan Duarte - Felipe Molina,
VA.24.266	Nutrición y Dietética	Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud	Ferias de Salud.	Fanny Flores-Rocio Saavedra